

ЙИРИК ШОХЛИ ҲАЙВОНЛАРДА РУМЕНОТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИ ЎТКАЗИШДА КАТТА ҚОРИН СОҲАСИГА ФИСТУЛА ҚЎЙИШ ТЕХНИКАСИ

¹Маматкулов Асадулла Шукрулла ўғли, ²Ўлмасов Ботир Фарход ўғли,

³Дўсёрова Дилфуза Акмал кизи, ⁴Содиқжонов Миролим Мирсаид ўғли

¹СВМЧБУТФ таянч доктарант

¹Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доцент

^{3,4}Тошкент давлат аграр университети, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477373>

Аннотация. Маълумки, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари орасида ички юқумсиз касалликлар катта зарар келтириб, уларни махсулдорлигини камайтириши билан бирга махсулот сифатини ҳам пасайтиради. Мақолада қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари яни қорамоллар организмига бегона жисмлар озуқа билан биргаликда криши, ҳазм органлари қизиологиясига таъсири, ананавий даволаш усулларини самараси пастлиги, жарроҳлик усулларидан фойдаланишининг афзалликлари, операция техникаси, жарроҳлик амалиёти ўтказилган ҳайвонларнинг соғайиши кўрсаткичлари ҳалқаро ветеринария тажрибаларида олиб борилаётган илмий изланишлар, ҳалқаро тажрибаларни Ўзбекистон ветеринария соҳасида ҳазм аъзолари касалликларини даволаш ва олдини олишда фойдаланиши, ҳазм аъзолари касалликларини жарроҳлик усулларини қўллаган ҳолда даволаш бўйича адабий маълумотлар келтирилган, шунингдек қорамоллар катта қорнида ўтказиладиган операциялар, Ўзбекистонда чорвачилик соҳасида қорамоллар катта қорин соҳасига фистула қўйишининг мақсад ва вазифалари тасвирланган. Мақола сўнгида эса қорамоллар катта қорнига фистула қўйишдан кутилаётган ҳамда бу борада илмий тадқиқотларнинг аҳамияти бўйича хулоса қилинган.

Калим сўзлар: касалликлар, фистула, руменотомия, операция, жароҳат, огриксизлантириши, даволаш, профилактика.

Аннотация. Известно, что внутренние неинфекционные заболевания сельскохозяйственных животных влияют не только на продуктивность, но и снижают качество продукции. В статье приводятся сведения о поступлении инородных тел в организм сельскохозяйственных животных с пищей, его влиянии на физиологию пищеварительной системы, неэффективности традиционных методов лечения, преимуществах хирургических методов, хирургических методик, научных исследованиях международной ветеринарной практики по целебным свойствам хирургических животных, использовании международной практики по лечению и профилактике заболеваний органов пищеварения в ветеринарии Узбекистана, лечении органов пищеварения хирургическим методом. Также описаны операции на большом животоме, цели и задачи размещения свищей в брюшной полости. В конце статьи дается заключение о расположении свища в брюшной полости и важности научных исследований в этой области.

Ключевые слова: болезни, фистула, руменотомия, операция, травма, анестезиология, лечения, профилактика.

Abstract. It is known that internal non-communicable diseases of agricultural animals influence not only on the productivity but also decrease the quality of product. In the article the information about the entry of foreign bodies into the body of farm animal with nutrition, its effect

on the physiology of the digestive system, not efficiency of traditional methods of treatment, the advantages of surgical methods, surgical techniques, scientific researches of international veterinary practice on the healing properties of surgical animals, using of international practice on treatment and prevention of digestive disease in Uzbekistan's veterinary field, treatment of digestive organs by surgery method is given. Also the surgery on the large abdomen, the goals and objective of fistula placement in the abdomen are described. At the end of article the conclusion on placement of fistula in the abdomen and the importance of scientific researches in this field is given.

Keywords: *diseases, fistula, surgery, trauma, anesthesia, treatment, prevention.*

Кириш. Жаҳонда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларидан олинадиган маҳсулотларни ўрнини босувчи озуқалар мавжуд бўлмаганлиги ва бу турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологиялари ҳали бирон бир давлатда ўйлаб топилмаганлиги барчамизга маълумдир. Республикамиз аҳолисини қишлоқ хўжалиги ҳайвонларидан олинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, чорвачилик соҳасини ривожлантириш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Чорва ҳайвонлари орасида кавш қайтарувчи ҳайвонлар чорвачилик соҳасида энг асосий ўринни егаллаб инсонларнинг асосий озиқ-овқат манбаи гўшт, сут ва ёғлар билан таъминлайди [8]. Шунинг учун ҳам ветеринария соҳаси мутахассислари кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг организмида кечадиган жараёнларни яхши билишимиз керак. Доно ҳалқимиз мақолларида «Молнинг сути тилида» дейишлари бежиз айтилган эмас яъни ҳайвонларни яхши, сифатли озиқалар билан озиқалантирилса маҳсулот кўп ва сифатли бўлади. Ҳайвонлар ҳазм системаларида кечадиган жараёнларни яхши билгандагина режаларни аниқ бажараолиш имкониятлари туғилади Ҳайвонларнинг яхши тарбиялаб, ўстириб, яхши насл олсак ва яхши озиқалантириш ўрганилса барча еҳтиёжларни бажаришга шароит яратилади. Сут ва гўштни сифати, миқдори ҳамда наслчилик ишларининг муваффақиятли чиқиши ҳайвонларнинг озиқланишига боғлиқ. Кавш қайтарувчи ҳайвонлар ўтхўр ҳайвонлар гуруҳига кириб, озиқаси асосан дағал озиқа-беда, пичан, сомон, ўсимликларнинг дони, дуккакдилардир [3].

Кавш қайтарувчи ҳайвонларда овқат ҳазмланиши бошқа турдаги ҳайвонлар ошқозонида кечадиган ҳазмланиш жараёни-дан фарқ қилиб, уларнинг ошқозони тўрт камерадан: катта қорин, тўр қорин, қат қорин ва ширдондан ёки чин (ҳақиқий) меъдадан иборатдир. Бу камераларнинг ҳар бирида кечадиган жараёнлар ўзига хос бўлиб, у ҳазм жараёнларининг мураккаблигидан далолат беради [1].

Мураккаб ошқозонни турли қисмлари ҳайвоннинг турли ёшида турлича ривожланади. Уларни меъда олди бўлмалари яхши ривожланмаган ҳолда туғилади, яъни меъда олди бўлмалари кўзи ва бузоқларда ширдондан кичик бўлади. улар ҳаётининг дастлабки кунларида меъда олди бўлмалари секин ривожланади. Ёш ҳайвон ичган сут ёки суюқлик қизил ўнгач нави орқали катта қоринга тушмай тўр қорин туби билан тўғри ширдонга тушиб ҳазмланади. Улар дағал озиқа истемол қилиши билан ҳазмланишда катта қорин иштирок этади. Улар 2 – 3 ойлигида катта қоринда 10 – 12% озиқа модда ҳазмланишда иштирок қилади. Натижада бижғиш жараёни авжга чиқиб, қулоқ олди сўлак беши узликсиз сўлак ажратади. Уларда қизилўнгач нави лаблари яхши кўзгалади ва ёш ҳайвонлар меъда олди бўлмалари ҳам вояга етган ҳайвонларникига ўхшаб+ ҳаракат қилади. Ёш ҳайвонлар онасини эмганида, сув ёки сут ичганида қизил ўнгач навини лаби рефлектор

кўзғалиб, найча ҳосил қилади. Натижада ичилган сув ва сут катта қоринга тушмасдан тўр қорин орқали қат қорин ва ундан ширдонга ўтади. Қизил ўнгач нави лабларининг кўзғалиши емиш ва сув ичиш туфайли тил ва томоқ пардаларини ресепторларини кўзғатади. Кўзғалиш марказга интилувчи нерв орқали узунчоқ миядаги марказга бориб, марказ кўзғалиб жавоб реакцияси адашган нерв марказдан қочувчи толалар орқали қизил ўнгач навини лабига узатилиб, уни кўзғатиб, найча ҳолатига келади. Адашган нервни икки томонлама кесилса бу рефлекс йўқолади. Қизил ўнгач нави лабларини кўзғалиши шартли рефлекс равишда ҳам рўёбга чикиб, бунда катта ярим шарлар пўстлоғи иштирок этади. Ҳайвон улғоя бориши билан қизил ўнгач нави ўсишда меъда олди бўлмаларидан орқада қолиб кетиб, лаблари дағаллашади, кўзғалаолмайдиган, найча ҳосил қилаолмай ўз аҳамиятини йўқотади [2].

Катта қоринда озиқа ҳазмланиши бир қанча усуллар ёрдамида ўрганилиб, уларга катта қориннинг айрим қисмларини қолган қисмларидан ажратиш, уларга узаро анастомозлар ўрнатиш, сунъий катта қорин ҳосил қилиш ва найчалар ўрнатиш усуллари ёрдамида ўрганилади. Оғизда юзаки чайналиб ютилган озуқалар катта қоринга тушади, у ерда сўлак билан юмушатилади, бўрттирилади, турли хилдаги микроорганизмлар иштирокида парчаланиш жараёнлари юзага келади. Катта қоринда озиқа ҳазмланишида микроорганизмларнинг ўрни муҳим бўлиб, улар органик моддаларни парчалай-ди, баъзиларини синтезлайди. Сут ёки унинг ўрнини босадиган суюқ озиқалар билан озиқаланаётган ёш кавш қайтарувчиларнинг катта қорнида озиқа ҳазм бўлмайди, чунки уларда микроорганизмлар йўқ. Катта қоринга микроорганизмлар фақат дағал озиқалар билан киради, тез кўпаяди ва катта қориндаги ҳазм жараёнларини даражасини белгилаб беради. Ана шундай қилиб, катта қоринда озиқа ҳазм бўлиши умр бўйи микроорганизмлар иштирокида рўёбга чиқади, яъни инфузориялар, бактериялар, яъни стрептококклар, румино-кокклар, суксиноген бактериялар селлюлозани парчаловчи бактериялар катта қориннинг асосий микрофлоралари бўлиб хизмат қилади [3].

Катта қориндаги микроорганизмларнинг хили, миқдори истеъмол қилинаётган озиқа турига, таркибига, ҳайвоннинг ёшига, озиқаланишига, маҳсулдорлигига ва бошқаларга боғлиқдир. Кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг катта қорни-даги 1 гр озиқада 20 турга мансуб бўлган 10 миллиард бактерия ва 1 миллион инфузориялар бўлади. Инфузорияларнинг 120 хили ҳайвонларнинг катта қорнида учраши мумкин. Микрооргани-змлар озиқаларга механик таъсир кўрсатади, уларни парчалайди ва озиқа таркибидаги оқсиллар, азотли бирикмалар, қисман клетчатка, крахмал ва бошқаларни ўзлаштиради ва ўз танасининг оқсилларини ва полисахаридларни синтезлайди[2].

Микроорганизмлар танаси ҳайвонлар организми учун туйимли моддаларнинг манбалари бўлиб ҳисобланади. Озуқадагига нисбатан микроорганизмларнинг оқсили ҳайвон организми учун ниҳоятда қийматлироқдир. Уларнинг оқсиллари ўзларининг аминокислота таркибига кўра организм оқсилга яқин туради. Демак, микроорганизм оқсиллари ҳам ҳайвон организми учун тўла қийматли оқсиллар ўрнини босар экан[3].

Микроорганизмлар фаолиятлари туфайли катта қоринда бижғиш жараёни юзага келиб турли хилдаги газлар ва учувчи ёғ кислоталари ҳосил бўлади ва шу ердан қонга шимилиб, организм томонидан ўзлаштирилади. Катта қоринда кечаётган озиқа ҳазмланишининг тўғри кечиши микроорганизмларнинг активлигига, микроорганизмларнинг турларини фойдали қисмларининг кўп ҳосил бўлишига боғлиқдир. Нормал ҳаётий жараёнлар даврида катта қоринда ҳарорат 38-41⁰С да, рН кўрсаткичи 6,5-

7,4 атрофида бўлиб, бу ҳолат микроорганизмлар яшаши учун жуда қулайдир. Катта қориндаги муҳит осонликча ўзгармасдан доимо бирдай соқланиб бунда қулоқ олди сўлак безларининг узликсиз сўлак ажралишини аҳамияти каттадир. Катта қоринда ҳосил бўладиган турли хил кислота ва кислотали бошқа моддалар катта қорин муҳитини ўзгартириб, микроорганизмларнинг яшаши учун ноқулай шароитларни ҳосил қилиши мумкин. Ана шу пайтда қулоқ олди сўлак безидан ишланаётган сўлак бу кислотали хусусиятга ега бўлган моддаларни нейтраллаб туради. Катта қориндаги муҳитнинг барқарорлиги озиқаларнинг вақти-вақти билан аралашиб, сўрилиб турилишида муҳим аҳамиятга ега. Катта қориндаги микроорганизмларнинг ҳазм жараёнлари учун зарур бўлган турларни ривожланиши расион таркибининг қанчалик тез-тез ўзгариб туришига ҳам боғлиқ[3].

Ҳайвонлар муайян озиқа тури билан узоқ вақт озиқаланаётган бўлса бу вақтда катта қоринда микроорганизмларнинг муайян турлари, яъни шу озиқани ҳазмланишда иштирок этадиган турлари ривожланади. Агар бу ҳайвонларда озиқаси тўсатдан ўзгартирилса, унда янги озиқани парчалавчи микроорганизмлар етишмаганлигидан ҳазмланиш жараёни издан чиқади, шуларни инобатга олган ҳолда ҳайвонларни бир озиқа турдан иккинчи озиқа турига ўтказиш аста секинлик амалга оширилиши лозим [2].

Ҳазм органлари ички юқумсиз касалликлари таснифи ва келтириб чиқарувчи омиллари. Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари ички юқумсиз касалликлар орасида кўп учраши жиҳатидан биринчи ўринда туради. Статистик маълумотларга кўра, 40-50% ички юқумсиз касалликлар, уларнинг улушига тўғри келади. Чунки ҳазм тизими ташқи муҳит билан узвий алоқада бўлади. Кўпинча ҳайвонларни озиқлантириш ва сақлашдаги етишмовчиликлар, ҳайвонларни ишлатиш меъёрларининг бузилиши ҳазм тизими касалликларига сабаб бўлади. Рационларнинг такомиллашмаганлиги, озиқаларни нотўғри тайёрлаш, сифатсиз озиқаларни ишлатилиши, бир хил озиқлантиришдан бошқасига ўргатилмасдан тез ўтилиши, озиқалар таркибида пестицидлар, микотоксинлар каби турли захарли моддалар ва ёт жисмларнинг бўлиши шулар жумласидандир. Юрак, ўпка, жигар ва буйракларнинг касалликлари ва шунингдек кўпчилик юқумли ва паразитар касалликлар пайтида ҳазм тизими аъзолари иккиламчи жароҳатланади. Тизим касалликларида иқтисодий зарар маҳсулдорлик, иш қобилияти ва наслик хусусиятининг пасайиши ҳамда даволаш тадбирлари учун харажатлардан иборат бўлади. Ҳазм аъзоларининг жароҳатланиши билан ўтадиган касалликлар оқибатида организмнинг иммунобиологик фаоллиги пасаяди ва юқумли касалликларга мойиллик ортади. Ҳазм тизими аъзолари касалликларининг профилактикаси диспансерлаш тадбирларини ўтказиб туриш, озиқаларни таёрлаш ва сақлаш, рационларнинг такомиллашганлиги ва ҳайвонларни сақлаш гигиенасига риоя қилиниши ўстидан доимий ветеринария назорати ўрнатиш орқали амалга оширилади. Ҳайвонлар етарли даражада моцион ва ультрабинафша нурлар билан таъминланиши лозим[7].

Бу касалликларнинг асосини ошқозон олди аъзолари (мотарикасининг) ҳаракатининг бузилишлари ташкил этади. Шунинг учун бу касалликлар “ошқозон олди бўлимларининг дистонияси” деган ягона термин билан аталади ва кўпинча йирик шохли ҳайвонларда, кам даражада майда қавшовчиларда учрайди. Дистониялар жойлашишига ва сабабларига кура қуйдагича тавсифланади: катта қорин, турқорин ва катқорин гипотония ва атоияси, катта қорин тимпанияси, катта қорин фалажи, травматик ретикулит ва ретикулоперитонит, катқориннинг тикилиши. Ошқозон олди бўлимларининг бирламчи

дистониялари ҳайвонларни парваришлаш ва озиклантиришдаги турли хил етишмовчиликлар оқибатида келиб чиқади. Иккиламчи дистониялар эса ҳайвонларнинг юрак-қон томир, нафас, ҳазм, айириш ва асаб тизимларининг у ёки бу касалликлари билан касалланиши оқибатида келиб чиқади [8].

Ошқозон олди бўлимларининг касалликлари одатда ҳазм тракти орқали организмнинг интоксикацияси билан ўтади ва маҳсулдорлик ҳамда она ҳайвонларда ҳомиланинг ривожланишига сальбий таъсир кўрсатади. Травматик ретикулит (Reticulitis et reticulo-peritonitis traumatica) - тўрқориннинг ва қорин бўшлиғи аъзоларининг турли хил ўткир метал жисмлар билан жароҳатланиши бўлиб, йирингли жараёнларнинг ривожланиши билан характерланади. Кўпинча қорамоллар ва баъзан қуй ва эчкилар касалланади [7].

Сабаблари. Ички аъзоларнинг травматик жароҳатланишига озиқалар билан ўткир метал жисмлар ютиб юборилиши сабаб бўлади. Бунда озиқани шошиб кабул қилиш, уни яхшилаб чайнамаслик, коримолларда огиз бўшлиғи шиллиқ пардаси сезувчанлигининг пастлиги, тил сургичларининг ҳалқумга қараб жойлашиши асосий этиологик омиллар бўлиб ҳисобланади. Ковшовчиларда ҳазм аъзоларининг травматик жароҳатланишида ошқозон олди бўлимларининг ўзига хос тузилиши, турқорин хажмининг кичиклиги ва унда кўпинча ёт жисмларнинг тўпланиб қолиши унинг шиллиқ пардасининг катакчасимон тузилиши ҳам катта аҳамиятга эга. Кузатишлар шуни кўрсатадики, ички аъзоларнинг травматик жароҳатланиши кўпинча юқори маҳсулдор ҳайвонларда, етарли даражада озиклантирилмаганда, минерал, витамин моддалар етишмовчилигида кузатилади. Кальций, фосфор, кобальт, магний, мис, йод ва бошқа минерал моддалар етишмаганда ҳайвонларда иштаханнинг ўзгариши (лизуха) туфайли ёғоч, тупроқ, тош, латта ва бошқа нарсаларни огзига олади. Травматик ретикулит ва ретикулоперитонитни келиб чиқишида озиқаларни метал жисмлар бўлаклари, сим, мих, механизмларнинг қисмлари ва бошқа ферро-магний жисмлар билан ифлосланиши, яйловлар ва молхоналар атрофларига чиқиндиларнинг ташланиши, фермаларда санитария ҳолатининг ёмонлиги асосий этиологик омиллар ҳисобланади [7].

Ривожланиши. Ютиб юборилган ёт жисмлар ҳайвоннинг ошқозон олди бўлимларига тушгач, турқоринда тўпланиб қолади. Турқориннинг жароҳатланиши метал жисмнинг ўткирлиги ва жойлашишига боғлиқ бўлади. Баъзан ёт жисмлар турқориннинг катакчаларида ушланиб қолади ва унчалиу зарар етказмайди. Кўпчиллик ҳолларда турқориннинг қисқариши туфайли ёт жисмлар шиллиқ пардага санчилиб, қорин деворини бутунлай тешиб ўтади. Ёт жисмнинг юналишига қараб қорин пардаси (перитониал парда), диафрагма, юрак, жигар, ўпка, талоқ, катқорин, ширдон ва баъзан қорин девори жароҳатланади. Ёт жисм билан жароҳатланган аъзоларга микрофлораларнинг ҳам ўтиши оқибатида йирингли-фибриноз ёки йирингли-некротик яллиғланиш ривожланади. Жароҳатланган аъзоларнинг функцияси издан чиқади, маҳсулдорликнинг кескин пасайиши ва кўп ҳолларда улимга сабаб бўлади [7].

Белгилари. Травматик касалликларнинг клиник намоён бўлиши тур қориндаги метал жисмларнинг характериға боғлиқ бўлади. Озиқа билан биргаликда ютиб юборилган ёт жисмлар кўпинча турқоринда ва баъзан катта қоринда ушланиб қолади. Турқоринда кўп миқдордаги утмас ёт жисмлар тўпланиб қолганда турқорин девори айтарлик даражада жароҳатланмайди ва ошқозон олди бўлимларининг сурункали гипотонияси ривожланади. Ёт жисмлар ўткир бўлса турқориннинг қисқариши, қорин пресси ва диафрагманинг ҳаракати туфайли турқорин шиллиқ пардасига (деворий ретикулит), катакчалар девори

варакчаларига (варакчали ретикулит) санчилади ёки турқорин деворини бутунлай тешиб ўтади (перфоратив ретикулит). Касаллик ўткир тус олиши ва маҳсулдорликнинг кескин камайиши мумкин. Катқориннинг кейинги қисқаришлари туфайли ёт жисм атрофдаги аъзоларни жароҳатлайди, диффуз ёки маҳаллий ретикулоперитонит ривожланиб, тўқималарнинг кушилиб ўсиши, абсцесслар, аъзолар функциясининг бузилишларига сабаб бўлади [7].

Ёт жисмнинг ҳаракатланиши ва яллиғланиш жараёнларининг ривожланишига қараб ретикулоперикардит, ретикулоомазит, ретикулоостернит ёки ретикулогепатит ривожланиши мумкин. Бу касалликларнинг ҳар бири турли хил клиник белгилар билан кечади, уларнинг характери ва кечиши жароҳатланишнинг даражаси ва муддатига, у ёки бу аъзонинг патологик жараёнга боғлиқлиги билан изоҳланади. Яширин даражада кечаётган турқориннинг ёт жисмлар билан жароҳатланиши озиклантириш режимини тусатдан ўзгартирилиши, ҳайвонларни узоқ масофага тошиши, бўғозликнинг охириги даврлари ва кийин ўтадиган туғиш пайтида ўткир тус олиши мумкин. Турқорин ва унинг атрофида жойлашган аъзоларнинг ёт жисмлар билан жароҳатланишида қуйидаги ҳарakterли клиник белгилар кузатилиш мумкин: иштахани пасайиши ёки йўқолиши, гипотония ва атония, периодик тимпания, кавш қайтаришни йўқолиши. Касал ҳайвон кам ҳаракат қилади, букчайиб туради. Буйнини олдинга чўзиб, олдинги оёқларини корнига якинрок куяди, тирсақлар ташқарига чиқиб туради. Охисталик билан ётади, урнидан туришда биринчи гавданинг олдини кўтаради (отларга ухшаш). Гавда мускуллари калтирайди. Бу вақтда тана ҳарорати кўтарилади, елкада терини бурмага олиш оғриқли бўлади. Пукльс ва нафас тезлашади. Ядронинг чапга силжиши билан ўтадиган нейтрофилли лейкоцитоз кузатилади. Йирингли-чирингли яллиғланишнинг ривожланиши биланқондаги глобулинлар миқдори кўпаяди, оқсил коэффиценти камаяди. Сийдикда оқсил, индикан пайдо бўлиб, унинг зичлиги ортади. Шиллиқ пардаларнинг цианози, бўйинтирик венасининг тулиб туриши, кукрак остида ва жаг остида шишларнинг пайдо бўлиши ва бошқалар. Кўпинча касаллик улим билан тугайди. Ташхис қуйишда қуйидаги комплекс усуллардан фойдаланилади: а) Ҳайвонни сақлаш, озиклантириш каби анамнез маълумотларни ҳисобга олган ҳолда клиник текширишлар (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация ва термометрия) ўтказиш; в) Катта қориннинг қисқаришини кўзгатиш, оғриқ рефлексларини кўзгатиш ва ҳайвоннинг реакциясини аниқлаш учун фармокологик синамалар (огиз орқали хлорид кислотаси, сурги дорилар ёки вена қон томирига чемерица настойкасидан юбориш) ўтказиш; в) Махсус текшириш ва синамалар (СВЧ синамаси, ренгеноскопия, ренгенография, электрокардиография, руминография, сийдикдаги кальций миқдорини аниқлаш бўйича Сулькевич синамаси, қон ва экссудатни текшириш, металлоиндикаторларни қўллаш) ўтказиш[7].

Ҳазм органлари касалликларини Руминотомия жарроҳлик усулида даволаш. Сўнги пайтларда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида учрайдиган касалликлар орасида кўп учраётган касалликлардан травматик ретикулит ва ретикулоперитонит, ёмон ҳазм бўладиган озуқа билан катта қориннинг ҳаддан ташқари тўлиб қолиши, ошқозон олди атонияси, захарли ўсимликли озуқани қабул қилгандан сўнг захарланиш оқибати, кабилар мисол келтиришимиз мумкин. Бу касалликларни терапевтик йўл билан даволаш бирмунча оғир ва аксарият ҳолларда самарасиз ҳисобланади. Шунинг учун ҳам биз бундай турдаги касалликларда жарроҳлик амалиётидан фойдаланамиз. Ушбу касалликлар асосан катта қорин билан боғлиқ касалликлар бўлганлиги сабабли биз катта қоринни ёриб очиш-

руменотомияни қўллаймиз (1-расм). Бўғозлик ҳолати операция ўтказишга қарши кўрсатма бўла олмайди [5].

1-расм. Сигир катта қорин соҳасида ретикулопеританит касаллигини руменотомия жарроҳлик усули қўллаш орқали даволаш

Қорамоллар катта қорин қисмига жарроҳлик усулида фистула қўйиш техникаси ва унинг афзалликлари. Сўнгги пайтларда қорамоллар ҳазм органларида учрайдиган касалликлардан травматик ретикулит ва ретикулоперитонит касалликларининг келиб чиқиш омиллари ортиб бормоқда. Ушбу касалликларни даволашда руменотомия жарроҳлик амалиёти кенг қўлланилиб келинмоқда. Мазкур касалликлар асосан катта қоринда кечиши сабабли операция ўтказилган ҳайвонларда соғайиб кетгандан сўнг яна қайталаниш ҳолатлари кузатилмоқда. Бу эса навбатдаги жарроҳлик амалиётини ўтказишни талаб этмоқда. Шу сабабдан ривожланган мамлакатларда бу соҳада олиб борилаётган илмий изланишларни юртимизда тадбиқ этиш ва юқори маҳсулдор ҳайвонларни тез ва сифатли даволаш учун қорамоллар катта қорин қисмига фистула қўйиш техникасини синаш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик [8].

Жарроҳлик техникаси. Руменотомия жарроҳлик амалиётида фистула усулини қўллаган ҳолда амалга оширилади.

Қорамоллар катта қорин қисмига фистула қўйишни амалга оширишда асосан ҳайвонни операцияга тайёрлаш, жарроҳлик техникасини тўғри бажариш, жарроҳлик амалиётдан кейинги жараёнлар муҳим аҳамият касб этади. Бир кафт пастга тушиб жарроҳлик амалиётини ўтказиш майдончаси тайёрланади ва тери фис тула андоза (шаблон) ёрдамида айлана қилиб кесилади (2-расм) [9].

2-расм. Терини андоза асосида кесиш

3-расм. Катта қоринни стабиллашда 12-, 3-, 6-, 9-соат айланаси бўйлаб чоклаш

Терининг кесилган чизиғи йўналишига қараб қорин девори мускул қаватлари ҳам кесилади. Катта қорин девори силжишини олдини олиш мақсадида 12-, 3-, 6-, ва 9-соат айланаси бўйлаб чок қўйилади (3-расм).

Стабилланган катта қорин девори ҳам айлана шаклида кесилади. Капиллярларда қон кетиш юзага келганда қон оқишини тўхтатувчи усул ва воситалардан фойдаланилади. Кесим ўтказилган катта қорин қисми қисқичлар ёрдамида фиксация қилинади ва катта қорин ичидаги озуқалар чиқариб ташланади. Лигатура билан фиксация қилинган катта қорин деворида ҳам кесим ўтказилади ва кесилган тўқималар бирлаштирилиб, узлуксиз чок қўйилади. Чокланган тўқималарга ташқи томондан асептик, антисептик ишлов берилади (4-расм). Ҳосил бўлган катта қорин тешигига фистула қўйилади (5-расм). Фистулани қўйишдан аввал 60-70 о С ли сувда 5-7 дақиқа ушланади. Фистула тайёр бўлгандан сўнг асептик, антисептик ишлов берилади ва катта қоринга қўйилади [9].

4-расм. Тўқималарни чоклаш

5-расм. Фистула қўйиш

Фистула қўйилган ҳайвоннинг умумий физиологик ҳолати текширилади ва парҳез асосида рацион белгиланади. Жароҳатга антисептика воситалари билан 10 кун давомида ишлов берилади. Қорамоллар катта қорнига қўйилган фистула руменотомия техникаси асосида бажарилади. Руменотомия техникаси қўлланилганда катта қорин қисмида ҳазм бўлиш жараёнини кузатиш имкониятлари чегараланади. Катта қоринга фистула қўйилган қорамолнинг ҳазм қилиш жараёнини кузатиш, ретикулит ва ретикулоперитонит ҳолатларида катта қоринда тўпланадиган массани чиқариш, бадҳазм озуқаларни олиб ташлаш, заҳарланиш ва ҳазм бўлиш жараёнига таъсир этувчи омилларни бартараф этиш имкониятлари кенгайди. Катта қоринга қўйилган фистуланинг қорамол организмига ва умумий физиологик ҳолатига ноҳўя таъсири кузатилмади (6-расм) [9].

6-расм. Фистула қўйилган қорамол катта қорин соҳаси назорати.

Европа мамлакатлари чорва фермар хўжаликларидида ҳазм органлари физиологиясини ўрганиш мақсадида олиб борилаётган илмий-амалий тадқиқотлар қорамоллар катта қоринга қўйилаётган фистула орқали ҳазм органларида учрайдиган касалликлари ва уларни олдини олишда чораларини амалиётга тақдим этмоқда.

Фистула қўйилган ҳайвонларда ҳазм органининг катта қорин ва тўр қорин қисмлари доимий назорати ўрнатилади.

Бу усулни қўллаш орқали ҳайвонлардан узоқ вақт насил олиш ва маҳсулдорлик даражасини кўтариш имкониятларини кенгайтиради. Озиқ-овқат саноатида фойдаланиладиган ачитувчи-бижғитувчи фойдали бактериялардан фойдаланишнинг табиий усули сифатида фойдаланиш имконини беради [8].

Хулоса. Қорамоллар ҳаёт фаолияти ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилашда юқори маҳсулдорликка эришишда қорамоллар катта қорин тизими анатомияси ва физиологиясини чуқур билиш ҳайвонларга ташхис қўйиш жараёнида муҳим аҳамият касб этади. Катта қоринда ёт жисмларни тўпланиб қолиши ва кейинги бўлимга тўр қоринга ўтиши ва катта қорин ва тўр қориннинг шиллик қаватлари ва деворларида механик шикастланишлар пайдо қилиши, жароҳатларнинг юзага келтирувчи омиллар ва микроорганизмлар томонидан ҳазм органларида йирингли яллиғланишларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Қорамоллар ҳазм органларида учрайдиган касалликларга ташхис қўйишда тукширув усулларини кенг қўллаш ва замонавий текширув воситаларидан фойдаланиш касалликни эрта аниқлашга ва даволаш усулларини тўғри қўллашга замин яратади. Қорамоллар катта қорин қисмига фистула қўйишда ўз навбатида ҳазм органларининг анатомотопографияси ва физиологиясини чуқур билиш, жарроҳлик амалиётини бажаришда аниқлик ва жарроҳликни юқори даражада бажарилишини таъминлайди.

Ҳозирги кунда ҳайвонларни озуклантириш жараёнида йўл қўйилаётган камчилик ва ҳатолар ҳайвонлар организмида моддалар алмашинуви жараёнига кенг таъсир кўрсатиши оқибатида микро ва макро элементларни етишмаслигига ва бунинг асносида ҳайвонларда айниқса қорамолларда (лизиха) нинг юзага келишига олиб келади. Қорамоллар катта қорин қисмига фистула қўйишда жарроҳлик техникасини тўғри танлаш ва жарроҳлик амалиёти бажарилгандан сўнг ҳайвон организмнинг тез фурсатларда ўз физиологик ҳолатига қайтишига ва ҳайвонлар ҳазм органлари фаолиятини доимий назорат қилиш имкониятларини очиб беради.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Б.Д.Нарзиев, “Оператив хирургия ва топографик анатомия” Тошкент 2023 й
2. Д.Х. Нарзиев “Ҳайвонлар анатомияси”, Тошкент, “Меҳнат” 1988й;
3. Р.Ҳ.Ҳайитов, А.Д.Душанов “Ҳайвонлар Физиологияси” тошкент,1975й
4. Д.Э.Эшимов, Ф.Р.Рўзикулов “Ҳайвонлар Физиологияси ва Патофизиологияси” тошкент, 2011 й
5. Х.К. Рустамов, Я.О.Оқбутаев, Б.Д.Нарзиев “Оператив хирургия”, Самарқанд, 1997й;
6. Б.Д.Нарзиев, Ж.Б.Юлчиев “Оператив хирургия ва топографик анатомия асослари” Самарқанд, 2017й
7. Т.А.Абдурахмонов, Р.Б.Давлатов “Ветеринария ишини ташкиллаштириш ва унинг иқтисоди”, Самарқанд, 2002й

7. Б.Бакиров, Н.Б.Рўзикулов “Ички юкумсиз касалликлар фанидан маърузалар тўплами” самарқанд, 2011й
8. Б.Ф.Ўлмасов, А.Б.Собиров , А.Ш.Маматқулов “Қорамоллар катта қорин қисмига фистула қўйиш техникаси” Ветеринария медицинаси №1 сони Тошкент-2019
9. “Rumen Cannulation: Procedure and Use of a Cannulated Bovine” Shelie L. Laflin, DVMa, *, David P. Gnad, DVM, MScb a Kansas State University, College of Veterinary Medicine, Veterinary Medicine Teaching Hospital, www.mkg-nn.ru Rumen fistula surgery 1800 Denison Avenue, Manhattan, KS 66506, USA b Elkhorn Valley Veterinary Clinic, 450 East Deere Street, West Point, NE 68788, USA 2008 Elsevier Inc.